

УДК: 633.:631.559

**АНДИЖОН-35 ВА ЎЗПИТИ-201 ҒЎЗА НАВЛАРИНИ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА
БОҒЛИҚ ҲОЛДА ЧИЛПИШ ЎТКАЗИШНИНГ ПАХТА ҲОСИЛИГА ВА ЧИГИТ
МОЙДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ**

¹Р.М. Комилов, ²Д.Маъмуржонова, ³М.Тохирова

¹к.х.ф.ф.д (PhD), доцент, ²ДЎЕҚИТ т.й 22.65-гуруҳ талабаси, ³ДЎЕҚИТ т.й 20.78-гуруҳ талабаси Фарғона Давлат Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931656>

Аннотация. Отмечено влияние сортов хлопчатника Андижан-35 и УзПИТИ-201, выращенных при разной толщине всходов, на урожайность в зависимости от сроков прорастания.

Ключевые слова: Хлопчатник, густота стояния, коробочка, урожайность, чеканка, Андижан-35, УзПИТИ-201 сорта хлопчатника.

Abstract. The influence of cotton varieties Andijan-35 and UzPITI-201, grown at different seedling thicknesses, on the yield depending on the timing of germination was noted.

Аннотация. Ҳар хил кўчат қалинликда етиштирилган “Андижон-35 ва ЎзПИТИ-201” ғўза навларининг униб чиқиш вақтига қараб ҳосилдорликка ва чигитнинг мойдорлигига таъсири қайд этилди.

Республикамызда пахтачилик соҳасига янада эътибор кўчайтирилиб, янги тезпишар ғўза навларини яратиш ва уларнинг мақбул агротехник тадбирларини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Яратилган ҳар бир ғўза навининг морфологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда, ғўзани парваришlashдаги агротадбирларидан мақбул кўчат қалинлиги ва чилпиш муддатларини тўғри белгиланиши натижасида юқори ва сифатли ҳосил олишга эришилади [1,4].

Маълумки, ҳар қандай етиштириладиган экинларнинг асоси юқори ҳосил олиш ҳисобланса, унда бажариладиган ҳар бир агротехник тадбирларнинг асосий вазифаси ҳосилдорликни оширишга ва ундаги сифат кўрсаткичларини яхшилашга қаратилган бўлади. Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, ғўзани парваришlashда кўчат қалинлиги яъни яганалаш ва чилпиш агротадбирлари инсон томонидан бажарилиб, улар ўз муддатида олиб борилганда кутиладиган ҳосилдан ортиқроқ ҳосил олишга эришиш мумкин.

Айниқса, янги районлашган ва истиқболли ғўза навларида тупроқ иқлим шароитларига боғлиқ ҳолда мақбул агротехник тадбирлари ишлаб чиқилмаган бўлиб, мақбул чилпиш муддатлари ушбу янги ғўза навларида тўлалигича ўз ечимини топгани йўқ. Шу нуқтаи-назардан изланишларда районлашган ва истиқболли ғўза навларида кўчат қалинлигига боғлиқ ҳолда чилпиш агротадбирларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш бўйича изланишлар олиб борилди [2, 3].

1-жадвал

Андижон-35 ғўза навида кўчат қалинлигига боғлиқ ҳолда чилпишнинг пахта ҳосилига таъсири, 2019 йил.

№	Вариантлар номи	қайтариқлар			Ўртача ҳосил	Назоратдан фарқи
		I	II	III		
80-90 минг кўчат қалинлиги						
1	11-12 ҳосил шохда	38,1	37,9	37,8	37,9	0,9

2	13-14 ҳосил шохда	38,1	38,2	39,0	38,4	1,4
3	15-16 ҳосил шохда	40,0	39,2	39,3	39,5	2,5
4	Чилпилмаганда	36,8	37,1	37,0	37,0	
100-110 минг кўчат қалинлиги						
5	11-12 ҳосил шохда	39,1	39,3	39,1	39,2	3,9
6	13-14 ҳосил шохда	40,6	41,3	40,2	40,7	5,4
7	15-16 ҳосил шохда	38,3	38,8	38,0	38,4	3,1
8	Чилпилмаганда	35,3	34,9	35,7	35,3	
120-130 минг кўчат қалинлиги						
9	11-12 ҳосил шохда	38,3	39,1	37,8	38,4	3,1
10	13-14 ҳосил шохда	39,2	38,5	39,0	38,9	3,6
11	15-16 ҳосил шохда	37,3	36,9	37,0	37,1	1,8
12	Чилпилмаганда	34,8	35,0	36,1	35,3	

НСР₀₅=0,43; S_x=2,0%

Ушбу кўчат қалинлигида энг юқори ҳосилдорлик чилпиш 13-14 ҳосил шохда ўтказилган вариантдан олиниб, 38,9 ц/га ни ташкил этганлиги ва бу назоратга нисбатан 3,6 ц/га юқори бўлганлиги билан ажралиб тўрди.

2-жадвал

ЎзПИТИ-201 ғўза навида кўчат қалинлигига боғлиқ ҳолда чилпишнинг пахта ҳосилига таъсири, 2019 йил.

№	Вариантлар номи	қайтариқлар			Ўртача ҳосил	Назоратдан фарқи
		I	II	III		
80-90 минг кўчат қалинлиги						
1	11-12 ҳосил шохда	38,5	38,4	38,0	38,3	1,1
2	13-14 ҳосил шохда	40,2	40,5	39,5	40,1	2,9
3	15-16 ҳосил шохда	41,1	40,7	41,1	41,0	3,8
4	Чилпилмаганда	37,2	37	37,5	37,2	
100-110 минг кўчат қалинлиги						
5	11-12 ҳосил шохда	39,2	39,1	39,5	39,3	3,4
6	13-14 ҳосил шохда	41,9	41,2	41,5	41,5	5,6
7	15-16 ҳосил шохда	38,0	38,4	38,1	38,2	2,3
8	Чилпилмаганда	36,2	35,9	35,7	35,9	
120-130 минг кўчат қалинлиги						
9	11-12 ҳосил шохда	39,3	40,1	38,3	39,2	3,7
10	13-14 ҳосил шохда	39,2	38,5	38,5	38,7	3,2
11	15-16 ҳосил шохда	37,3	38,9	38,0	38,1	2,6
12	Чилпилмаганда	35,1	35,8	35,5	35,5	

НСР₀₅=0,54; S_x=2,6%

Анджон вилояти шароитида 2019-йилда олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, Анджон-35 ғўза навини парваришлаб, кўчат 80-90 минг туп/га қолдирилган фонда энг юқори ҳосилдорлик 15-16 ҳосил шохда чилпиш ўтказилган вариантдан 39,5 ц/га ҳосил олиниб, чилпилмаган вариантга нисбатан 2,5 ц/га кўшимча ҳосил олинган бўлса, кўчат 100-

110 минг туп/га қолдирилган фонда 13-14 ҳосил шохида чилпиш ўтказилган вариантдан 40,7 ц/га ҳосил олинди ва назоратга нисбатан 5,4 ц/га ошганлиги маълум бўлди. Кўчат қалинлиги 120-130 минг туп/га қолдирилган вариантда чилпиш 11-12 ҳосил шохида ўтказилган вариантдан 38,4 ц/га ҳосил олинганлиги ва бу назоратдан 3,1 ц/га ошганлиги маълум бўлди (1-жадвал).

ЎзПТИ-201 ғўза навида кўчат 80-90 минг туп/га қолдирилиб, парваришланган фонда энг юқори ҳосилдорлик 15-16 ҳосил шохида чилпиш ўтказилган вариантда 41,0 ц/га ни ташкил этиб, назоратга нисбатан 3,8 ц/га кўшимча ҳосил олинган бўлса, кўчат 100-110 минг туп/га қолдирилган фонда 13-14 ҳосил шохида чилпиш ўтказилган вариантдан 41,5 ц/га олинди ва чилпиш ўтказилмаган вариантга нисбатан 5,6 ц/га кўшимча ҳосил олинганлиги аниқланди. Кўчат қалинлиги 120-130 минг туп/га қолдирилган вариантда чилпиш 11-12 ҳосил шохида ўтказилган вариантдан 39,2 ц/га ҳосил олинганлиги ва бу назорат вариантга нисбатан 3,7 ц/га кўп бўлганли кузатилди (2-жадвал).

Ғўза навлари ичида ЎзПТИ-201 ғўза навини 100-110 минг туп/га қолдириб, 13-14 ҳосил шохида чилпиш ўтказилганда энг юқори ҳосилдорлик олингани билан жаралиб тўрди ва Андижон-35 ғўза нави нисбатан ушбу вариантда 0,8 ц/га юқори бўлганлиги кузатилди.

Биламизки уруғлар ўсимликларнинг ҳаёти давомидаги бошланиши ва яқунланиши ҳисобланади. Уруғлар ҳар қандай ноқулай шароитга бардошли бўлиб, эмбрионларнинг ривожланиши учун озика ва физиологик фаол моддаларни захирада ушлаб туради. А.М.Гродзинскийнинг маълумотларида ўсимликда физиологик жараёнларнинг ўзгариши, чигитнинг шаклланишига ҳам таъсир этиши кузатилган. Чилпиш ғўза кўсақларининг пишиб етилишини тезлаштириб, физиологик жараёнларни фаоллашишига олиб келади [1].

Тадқиқотларда (2018-2020 йй) турли кўчат қалинлиги ва чилпиш муддатларига боғлиқ ҳолда чигитнинг кимёвий таркиби ва сифат кўрсаткичлари таъсири ўрганилди. Бунда Андижон-35 ғўза нави кўчати сийрак қолдирилган майдонларда, яъни 80-90 минг туп/га қолдирилган фонда 11-12 ҳосил шохида чилпиш ўтказилган вариантда чигит ядросида (мағзида)ги мой миқдори 44,3% ни, чигитдаги мой миқдори 20,8% ни ва ядро чиқими 53,0% ни ташкил этган бўлса, 13-14 ҳосил шохида чилпиш ўтказилган вариантда бу кўрсаткичлар мутаносиб равишда 45,1; 21,5; 53,9% ни ташкил этди. Бу фонда чигит мойдорлиги чилпиш 15-16 ҳосил шохида ўтказилган вариантда энг юқори бўлганлиги маълум бўлди ва назоратга нисбатан ядрогаги мой миқдори 1,9% га, чигитдаги мой миқдори 1,4% га, ядро чиқими 1,4% га юқори бўлганлиги кузатилди. Бу натижалар бевосита чилпишнинг мақбул муддатда ўтказилганлигини кўрсатади.

Кўчат қалинлиги 100-110 минг туп/га қолдирилган фонда чигит мойдорлиги бўйича энг юқори кўрсаткичлар чилпиш 13-14 ҳосил шохида ўтказилган вариантда кузатилди ва ядрогаги мой миқдори 45,5% ни, чигитдаги мой миқдори 21,7% ни, ядро чиқими 53,7% ни ташкил этганлиги кузатилди. Бу кўрсаткичлар чилпиш ўтказилмаган вариантга нисбатан мос равишда 2,3; 2,0; ва 1,4% га кўп демакдир. Чилпиш 11-12 ва 15-16 ҳосил шохида ўтказилган вариантларда ҳам чигит мойдорлиги чилпиш ўтказилмаган вариантга нисбатан бироз яхшиланганлиги ва мутаносиб равишда бу 44,2-44,0%, 20,3-20,8, 52,5-52,8% ни ташкил этганлиги аниқланди.

3-жадвал

Андижон-35 ғўза навини турли кўчат қалинлигида парваришланганда чилпишнинг чигит мойдорлигига таъсири, 2018-2020 йй.

М №	Кўчат қалинликлари	Чилпиш вариантлари	Ядродаги мой миқдори, %	Чигитдаги мой миқдори, %
1	80-90 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	44,3	20,8
2		13-14 ҳосил шох	45,1	21,5
3		15-16 ҳосил шох	45,9	21,9
4		Чилпилмаган	44,0	20,5
5	100-110 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	44,2	20,3
6		13-14 ҳосил шох	45,5	21,7
7		15-16 ҳосил шох	44,0	20,8
8		Чилпилмаган	43,2	19,7
9	120-130 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	44,2	20,5
10		13-14 ҳосил шох	44,9	20,6
11		15-16 ҳосил шох	44,7	19,9
12		Чилпилмаган	43,9	19,4

Кўчат қалинлигин кўпроқ қолдирилган яъни 120-130 минг туп/га қолдирилб парваришланган фонда чилпиш 11-12 ҳосил шохда ўтказилиши эвазига чигит ядросидаги мой миқдори 44,2% га, чигитдаги мой миқдори 20,5% га ва ядро чиқими 53,3% га тенг бўлган бўлса, 13-14 ҳосил шохда чилпиш ўтказилган вариантда бу кўрсаткичлар мутаносиб равишда 44,9; 20,6; 52,9% ни ташкил этди. Ушбу фонда чилпиш 15-16 ҳосил шохда ўтказилганда чилпиш ўтказилмаган вариантга яқин бўлганлиги аниқланиб, чигит ядросидаги мой миқдори 44,7% ни, чигитдаги мой миқдори 19,9% ни ва ядро чиқими 52,5% ни ташкил этди.

4-жадвал

ЎзПИТИ-201 ғўза навини турли кўчат қалинлигида парваришланганда чилпишнинг чигит мойдорлигига таъсири, 2018-2020 йй

№	Кўчат қалинликлари	Чилпиш вариантлари	Ядродаги мой миқдори, %	Чигитдаги мой миқдори, %
1	80-90 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	45,4	21,0
2		13-14 ҳосил шох	46,2	21,2
3		15-16 ҳосил шох	46,8	21,8
4		Чилпилмаган	45,2	20,3
5	100-110 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	44,9	22,1
6		13-14 ҳосил шох	45,6	22,5
7		15-16 ҳосил шох	46,1	22,1
8		Чилпилмаган	44,9	20,9
9	120-130 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	45,2	20,9
10		13-14 ҳосил шох	44,9	20,6
11		15-16 ҳосил шох	44,7	20,7
12		Чилпилмаган	43,9	20,4

Шунингдек, тажрибада ўрта толали ЎзПИТИ-201 ғўза навида ҳам турли кўчат қалинлигига боғлиқ равишда чилпишнинг чигит мойдорлигига таъсири аниқланган бўлиб, бунга кўра кўчат қалинлиги 80-90 минг туп/га қолдирилган майдонда энг кўори

кўрсаткичлар чилпиш 15-16 ҳосил шохида ўтказилган вариантдан олинган бўлиб, ядродаги мой миқдори 46,8% ни, чигитдаги мой миқдори 21,8% ни, ядро чиқими 53,9% ни ташкил этганлиги кузатилди.

Ушбу ғўза навида кўчат қалинлиги 100-110 минг туп/га қолдирилиб парваришланган фонда чилпиш 11-12 ҳосил шохида олиборилган вариантида ядродаги мой миқдори 44,9% ни, чигитдаги мой миқдори 22,1% ни, ядро чиқими 54,6% ни ташкил этган бўлса, ушбу фонда энг юқори кўрсаткичлар чилпиш 13- ҳосил шохида ўтказилган вариантдан олиниб мос равишда 45,6; 22,5; ва 55,1% га тенг бўлди. Чилпиш 15-16 ҳосил шохида ўтказилган вариантида назоратга нисбатан ядродаги мой миқдори 1,2% га, чигитдаги мой миқдори 1,2% га, ядро чиқими 0,1% га ортганлиги аниқланди.

ЎзПТИ-201 ғўза навини 120-130 минг туп/га кўчат қолдириб парваришланган фонда чилпишни 11-12 ҳосил шохида ўтказилган вариантида юқори натижаларга эришилиб, ядродаги мой миқдори 45,2%, чигитдаги мой миқдори 20,9%, ядро чиқими 54,6% бўлганлиги кузатилди. Худди шунингдек 13-14 ҳамда 15-16 ҳосил шохида чилпиш ўтказилган вариантларда ҳам чилпиш ўтказилмаган вариантга нисбатан чигит мойдорлиги яхшиланганлиги ва бу кўрсаткичлар назоратга нисбатан мос равишда 1,0-0,8; 0,2-0,3; 1,1-0,7% ортганлиги маълум бўлди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаб ўтиш керакки, ҳар иккала ғўза навида кўчат қалинлиги 100-110 минг туп/га қолдириб, 13-14 ҳосил шохида чилпиш ўтказилганда энг юқори ҳосилдорлик олинган бўлса, Андижон-35 ғўза навини 120-130 минг туп/га кўчат қолдирилганда 13-14 ҳосил шохида, ЎзПТИ-201 ғўза навини ушбу кўчат қалинлигида парваришланганда 11-12 ҳосил шохида чилпиш орқали юқори ҳосилдорликка эришиш мумкинлиги кузатилди. Бу ушбу ғўза навларининг ўзига хос морфобиологик жihatдан фарқланишидан далолат беради.

REFERENCES

1. Атабаева М.С. Ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш: Автореф. дисс. к.х.ф.ф.д. – Ташкент.: 2019. -20 б.
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. Тошкент, 2007, 147 б.
3. Юлдашев С.Х., Ибрагимов Г.А., Таиров С.М. «Густота и урожайность хлопчатника», Изд-во «Узбекистан», 1977.
4. Назаров М.К.-Урожайность хлопчатника в зависимости от густоты стояния и уровня питания на лугово-сероземных почвах Зарафшанской долины». Автореф. канд.дисс. Ташкент, 1990. 23-стр.
5. Юлдашев С.Х., Камалова М.В. Факторы урожайности хлопчатника», изд-во «Фан», Ташкент, 1988.